

**Prinċipji Ewlenin għall-Promozzjoni
ta' Kwalità fl-Edukazzjoni Inkluziva
Rakkomandazzjonijiet għall-Prattika**

PRINĊIPJI EWLENIN GĦALL- PROMOZZJONI TAL-KWALITÀ FL-EDUKAZZJONI INKLUŻIVA

Rakkomandazzjonijiet għall-Prattika

**L-Aġenzija Ewropea għall-Iżvilupp ta' Edukazzjoni għal Htiġijiet
Speċjali**

L-Aġenzija Ewropea għall-Iżvilupp ta' Edukazzjoni għal Ftigijiet Speċjali hija organizzazzjoni indipendenti, u li tmexxi lilha nnifsha, sostnuta mill-pajjiżi membri tal-Aġenzija u l-Istituzzjonijiet Ewropej (Kummissjoni u Parlament).

L-opinjoni espressi f'dan id-dokument mhux neċessarjament jirrappreżentaw l-opinjoni uffiċjali tal-Agency, il-pajjiżi membri jew il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni ma tistax iżżomm f'ha responsabbli għal kwalunkwe użu li jista' jisir mill-informazzjoni f'dan id-dokument.

Estratti minn dan id-dokument huma permessi darba waħda ssir referenzaċara għas-sors. Dan ir-rapport għandu jiġi referenzjat kif ġej: L-Aġenzija Ewropea għall-Iżvilupp ta' Edukazzjoni għal Ftigijiet Speċjali (2011) *Prinċipji Ewlenin għall-Promozzjoni ta' Kwalità fl-Edukazzjoni Inkluziva – Rakkomandazzjonijiet għal -Prattika*, Odense, id-Danimarka: L-Aġenzija Ewropea għall-Iżvilupp ta' Edukazzjoni għal Ftigijiet Speċjali.

Ir-rapport jista' jinkiseb f'formati elettronici kompletament manipulabbli u f'21 lingwa biex jipprovdu aċċess aħjar għall-informazzjoni. Il-verżjonijiet elettronici ta' dan ir-rapport jinkisbu mill-websajt tal-Agency: www.european-agency.org

Dan ir-rapport tfejja minn:

George Borg, membru fuq il-Bord Rappreżentattiv, Malta

John Hunter, membru fuq il-Bord Rappreżentattiv, Ir-Renju Unit (l-Irlanda ta' Fuq)

Bryndis Sigurjónsdóttir, il-Koordinatur Nazzjonali, l-Islanda

Simona D'Alessio, Membru tal-Istaff tal-Agency

Editjat minn Verity Donnelly, Membru tal-Istaff tal-Agency

L-istampa tal-faċċata: Daniela Demeterová, Ir-Repubblika Ċeka

ISBN: 978-87-7110-309-0 (Elettronika) ISBN: 978-87-7110-288-8 (l-pprintjata)

© **European Agency for Development in Special Needs Education 2011**

Secretariat
Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Denmark
Tel: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Brussels Office
3 Avenue Palmerston
BE-1000 Brussels Belgium
Tel: +32 2 280 33 59
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org

Education and Culture DG

Lifelong Learning Programme

Il-produzzjoni ta' dan id-dokument kienet sostnuta mid-DG tal-Edukazzjoni u Kultura tal-Kummissjoni Ewropea: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

IL-KONTENUT

DAĦLA	5
1. INTRODUEZZJONI.....	7
1.1 Sfond tal-Kuntest	7
2. TWESSIĠ TA' PARTEĊIPAZZJONI GĦAT-TGĦALLIEMA KOLLHA.....	9
3.1 Inwieġbu għall-vuċijiet tat-tgħalliema	13
3.2 Parteċipazzjoni attiva tat-tgħalliema.....	14
3.3 Attitudnijiet pożittivi tal-għalliema	14
3.4 Fihiet effettivi tal-għalliema	15
3.5 Leadership viżjonarju ta' skejfel	16
3.6 Servizzi interdixiplinarji koerenti	18
4. KUMMENTI TAL-GĦELUQ.....	19
5. AKTAR TAGĦRIF	20
5.1 Sorsi tal-Agency.....	20
5.2 Sorsi oħra	21

DAĦLA

L-ewwel rapport tas-serje tal-Prinċipji Ewlenin kien imsejjes fuq ix-xogħol tal-Agency ippubblikat sal-2003. Studju ieħor tax-xogħol tal-Agency kien ippubblikat fl-2009 fid-dokument *Prinċipji Ewlenin għall-Promozzjoni tal-Kwalità fl-Edukazzjoni Inkluziva – Rakkomandazzjonijiet għall-Policy Makers*. Iż-żewġ pubblikazzjonijiet ipprovdew sinteżi ta' dak li nstab mix-xogħol tematiku tal-Agency biex isostni l-iżvilupp ta' policy inkluziva.

Fl-2007, rappreżentanti tal-Agency qablu li informazzjoni sommarja bħal din għandha tiġi prodotta fuq bażi regolari. Qablu wkoll li dan ix-xogħol għandu jmur lil hinn mill-policy biex jissintetizza wkoll il-prinċipji-qofol fil-prattika. Dan id-dokument għalhekk ra x-xogħol tal-Agency mill-2003 bil-għan li jipprovdi sommarju tal-prinċipji għal Prattika Inkluziva, kif evidenzjata mill-proġetti tematiċi fil-pajjiżi membri kollha. Il-lista ta' din tad-dokumenti li sar studji fuqhom qegħdin f'Sezzjoni 5.

Dawn ir-rakkomandazzjonijiet, żviluppanti mill-policy makers u għal policy makers u prattikanti, jipprezentaw messaġġi ewlenin għall-prattika. Huwa ttamat li dawn, flimkien mal-pubblikazzjoni tal-2009, jgħinu lil dawk kollha li jipprovdu tmexxija fl-edukazzjoni biex jippromwovu sistema ta' edukazzjoni aktar inkluziva madwar l-Ewropa.

L-evidenza mill-pubblikazzjonijiet tematiċi tal-Agency użata biex isiru l-prinċipji tal-prattika f'dan id-dokument insibuhom f'matriċi. Din tista' tinstab, flimkien mal-informazzjoni ta' din id-dokument dwar dan ix-xogħol f': <http://www.european-agency.org/agency-projects/key-principles>

Cor Meijer

Direttur: L-Aġenzija Ewropea għall-Iżvilupp ta' Edukazzjoni u għal Kompetenzi

1. INTRODUZZJONI

Ir-rapporti tal-Prinċipji Ewlenin tal-Agency ippublikati fl-2003 u l-2009 sâqu fuq ir -rakkomandazzjonijiet dwar aspetti ta' policy edukattiva li tidher li tkun effettiva biex issostni l-inklużjoni tat-tgħalliema (learners) b'tipi differenti ta' ħtiġijiet edukattivi speċjali (SEN) u li wkoll jagħfsu fuq il -prinċipji ta' edukazzjoni ta' kwalità għal kulħadd. Dan id-dokument jiġbor evidenza mix-xogħol tal-Agency sa mis-sena 2003, u jaġti fil -qosor il-prinċipji ewlenin għall-prattika li jidhru li huma speċjali biex jipprovdu sostenn ta' kwalità għal tgħalliema (learners) bi ħtiġijiet differenti f'ambjenti mainstream.

1.1 Sfond tal-Kuntest

Għadd ta' prinċipji gwida Ewropej u internazzjonali għal edukazzjoni inklużiva nsibuhom f': <http://www.european-agency.org/agency-projects/key-principles/a-european-and-international-approach-to-inclusive-education> . Għadd ta' publikazzjonijiet aktar riċenti jagħfsu wkoll fuq il-ħtieġa li l-iskejjel ikunu aħjar fl-edukazzjoni tat-tgħalliema (learners) kollha fil-komunitajiet tagħhom u jipprovdu l-kuntest għax-xogħol kurrenti.

Filwaqt li nibnu fuq il-*Linji-Gwida għal Inklużjoni fl-Edukazzjoni UNESCO* (2009), aktar ma jgħaddi ż-żmien wieħed qiegħed jagħraf li l-inklużjoni u l-kwalità huma reċiproki – li l-ethos inklużiv jista' jagħmel kontribuzzjoni sinifikanti għall -kwalità tal-edukazzjoni għat-tgħalliema (learners) kollha. Ir-rwol ta' edukazzjoni inklużiva fl-iżvilupp ta' soċjetà aktar ġusta, ugwali u demokratika fejn id-diversità hija ċelebrata hija meqjusa wkoll li hija dejjem aktar ta' importanza. Żvilupp ta' dan it-tip jinvolvi prinċipji bħal opportunitajiet ugwali, l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni u aċċess universali, u trid tagħ ti każ, b'mod partikolari, tal-ħtiġijiet individwali tat-tgħalliema li qegħdin f'riskju ta' esklużjoni soċjali u marginalizzazzjoni.

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (2009) isostni li: 'L-edukazzjoni għandha tippromwovi kompetenzi interkulturali, valuri demokratiċi u rispett għad-drittijiet fundamentali u l-ambjent, kif ukoll li tikkumbatti kull forma ta' diskriminazzjoni, tattrezza liż-żgħażaġħ (nies ta' età żagħżuġha) biex jixxierku pożittivament mal-koetanji tagħhom minn ambjenti diversi' (p. 3).

Din ir-rabta hija wkoll imġiba mill *-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Ministri fuq id-dimensjoni soċjali tal-edukazzjoni u t-taħriġ* (2010), li jinnutaw li s-sistemi edukattivi fl-UE għandhom jassiguraw kemm ekwità u eċellenza u jagħrfu li t-titjib fil-ksib ta' edukazzjoni u l-kompetenzi ewlenin għal kulhadd huma kruċjali mhux biss għat-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività imma wkoll inaqqsu l-faqar u jipromwovu l-inklużjoni soċjali.

Fid-definizzjoni ta'ha ta' ekwità, il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (2006) tgħid li din: '... tidher bħala l-estent li minnu l-individwi jistgħu jieħdu vantaġġ mill-edukazzjoni u t-taħriġ, f'termini ta' opportunitajiet, aċċess, trattament u riżultati' (p. 2). L-OECD (2007) torbot l-ekwità mal-gustizzja u tgħid li ċ-ċirkustanzi personali u soċjali m'għandhomx jostakolaw l-ilfuq tal-potenzjal edukattiv.

Il-Konvenzjoni fuq *id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilitajiet tan-Nazzjonijiet Uniti* (2006) (UNCPRD) u b'mod partikolari l-Artiklu 24 fuq l-Edukazzjoni jadvoka wkoll edukazzjoni inklużiva u flimkien mal-protokol opzjonali kien irratifikat minn numru dejjem jikber ta' pajjiżi membri tal-Agency u l-Unjoni Ewropea (Ara: <http://www.un.org/disabilities/latest.asp?id=169>). L-Istrateġija tad-Diżabilità tal-UE 2010-2020 timmira li tallinea l-policijs tal-UE mal-UNCPRD.

Ir-Rapport Dinji fuq id-Diżabilità (2011) jenfasizza l-importanza tat-taħriġ appropriu għall-għalliema mainstream jekk huma għandhom ikunu kunfidenti u kompetenti fit-tagħlim tat-tfal bi-ħtiġijiet edukattivi diversi. Ir-rapport jinnota li l-programmi tal-edukazzjoni tal-għalliema għandhom ikunu dwar attitudnijiet u valuri, u mhux biss għerf-għarfien u ħiliet.

L-inklużjoni hija aspekk dibattut ħafna fost il-pajjiżi membri tal-Agency u għalkemm hemm varjazzjoni fl-approċċi li jittieħdu biex jipprovdu għall-ħtiġijiet diversi tat-tgħalliema (learners), b'mod partikolari dawk li jidher li jkollhom sostenn addizzjonali minħabba ħtiġijiet u diżabilitajiet edukattivi speċjali, hemm ukoll għadd ta' elementi komuni li jiffukaw fuq li jgħid li l-ksib edukattivi fost it-tgħalliema (learners) kollha. Is-sezzjoni liġ-ejja tindika l-bażi għal principji prattiċi msejsa fuq l-evidenza li joħroġu mix-xogħol tal-Agency ippreżentat f'sezzjoni 3.

2. TWESSIGH TA' PARTEĊIPAZZJONI GHAT-TGHALLIEMA KOLLHA

Fil-pubblikazzjoni *Prinċipji Ewlenin għall-Promozzjoni tal-Kwalità fl-Edukazzjoni Inkluziva* (2009), parteċipazzjoni wiesgħa biex tinżied l-opportunità edukattiva għat-tgħalliema (learners) kollha kienet identifikata bħala l-prinċipju li jirbaħ fuq kollox. Dawn it-temi marbuta ma' xulxin joħorġu minn dak li kien enfasizzat:

- edukazzjoni u fteigħ fl -edukazzjoni inkluziva f'għall -għalliema kollha;
- kultura organizzattiva u ethos li jippromwovi l-inkluzjoni;
- strutturi ta' sostenn organizzati biex isostnu l-inkluzjoni;
- sistemi ta' riżorsi flessibbli li jippromwovu l-inkluzjoni;
- policies li jippromwovu l-inkluzjoni;
- leġiżlazzjoni li tippromwovi l-inkluzjoni.

Dawn it-temi jipprovdu l-bażi għall-prinċipji tal-prattika identifikati mill-proġetti tematiċi tal-Agency u pprezentati f'dan id-dokument. Għaldaqstant, dawn huma diskussi f'aktar dettall hawnhekk.

Kif mistqarr fl-introduzzjoni, l-inkluzjoni illum tinftiehem bħala aspekk ta' drittijiet umani li tikkorċerna medda usa' ta' tgħalliema (learners) minn dawk li għandhom ħtiġijiet edukattivi speċjali. Kif jgħid ir-rapport tal-Agency 2011 *Parteċipazzjoni f'Edukazzjoni Inkluziva – Qafas għall-Iżvilupp ta' Indikaturi*, ħafna tgħalliema, għalkemm preżenti fl-iskola, mhumiex parteċipanti fit-tgħallim tagħhom u jhallu l-iskola bi fteit riżultati pożittivi. Parteċipazzjoni attiva fl-aspekk kollha tal-ħajja tal-iskola hija essenzjali jekk it-tgħalliema għandhom ikomplu fl-edukazzjoni u jagħmlu dak kollu possibbli mit-tgħallim tagħhom għall-ħajja, xogħol u ċittadinanza globali.

B'referenza għal tluq mill-iskola qabel iż-żmien, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (2011) jistqarr li: 'Miżuri ta' policy li jistgħu jagħmlu d - differenza jistgħu jinkludu edukazzjoni fit-tfulija bikrija aħjar, kurrikula aġġornati, edukazzjoni ta' għalliema mtejba, metodi ta' tagħlim innovattiv, sostenn individwalizzat – b'mod partikolari għal gruppi żvantaġġjati, inkluzi l-migranti u Roma – u kooperazzjoni aktar b'saħħitha mal-familji u l-komunità lokali' (p. 2). Permezz ta' sehem effettiv, l-iskejjel qed jidnin ikunu dejjem aktar kapaċi li jeżerċitaw

influenza pożittiva fuq il-kundizzjonijiet li jmorru lil hinn mill-iskola, isostnu lit-tgħalliema u l-familji tagħhom.

Il-pubblikazzjonijiet riċenti tal-Agency *It-Twettiq ta' Assessjar Inkluziv* (2009) u *L-Edukazzjoni ta' Għalliema għal Skop ta' Inkluzjoni madwar l-Ewropa* (2011) jinnutaw li l-għalliema jinħtiegu żmien għal riflessjoni professjonali u jistqarru li kemm l-għalliema kif ukoll it-tgħalliema jridu jiżviluppaw mind-set pożittiva, u jaraw l-isfidi u l-iżbalji bħala opportunitajiet ta' aktar tgħallim. Fl-ambjenti kollha, id-diversità għandha tiġi ċelebrata u vvalorizzata u d-differenza tintqies bħala riżorsa għat-tgħallim. Hija hekk li l-edukazzjoni inizjali u kontinwa tal-għalliema għandha rwol vitali x'taqdi fl-iżvilupp ta' attitudnijiet pożittivi tal-għalliema flimkien ma' għerf-għarfien u ħiliet.

Il-pubblikazzjoni *Assessjar f'Ambjenti Inkluzivi* (2007) tenfasizza r-rwol kruċjali għal-leaders tal-iskejjel biex jimxu lejn edukazzjoni inkluziva. Filwaqt li l-għalliema huma leaders fil-klassijiet tagħhom li huma kapaċi li jinfluwenzaw it-taġim u t-tgħallim, huma ma jistgħux jigarantixxu l-iżvilupp ta' prattika inkluziva jekk it-tim ta' tmexxija tal-iskola ma jsostnix ix-xogħol tagħhom u l-iżvilupp professjonali kontinwu. Il-leaders tal-iskejjel għandhom joħolqu l-kundizzjonijiet ta' żvilupp inkluziv permezz ta' relazzjonijiet b'saħħithom u impenn lejn il-kollaborazzjoni, il-ħidma f'tim, l-investigazzjoni u l-innovazzjoni.

F'ethos pożittiv ta' skola, it-tgħalliema jingħataw widna u attivament jiġu involuti fl-assessjar tagħhom u t-tgħallim kif muri fil-pubblikazzjoni: *Vučijiet Żgħażaġh: Inlaħħqu mad-Diversità fl-Edukazzjoni* (2008). *Ir-Rapport Dinji fuq id-Diżabilità* (2011) jaqfas ukoll fuq il-ħtieġa li l-voċijiet ta' tgħalliema (learners) b'diżabilitajiet għandhom jinstemgħu. Biex dan isir, it-tgħalliema għandhom jingħataw medda ta' opportunitajiet biex jaċċessaw informazzjoni (eż. permezz ta' metodi ta' komunikazzjoni approprijati) u mbagħad jingħenu biex jipproċessaw informazzjoni, jorganizzaw ideat u jwieġbu b'modi li jagħmlu sens.

Ir-rapport tal-Agency *Assessjar f'Ambjenti Inkluzivi* (2007) jissuġġerixxi li l-għalliema konsistentement jagħmluha ta' gwidi u faċilitaturi tat-tgħallim. L-assessjar isir parti integrali mill-proċess tat-tgħallim bit-tgħalliema jagħfsu fuq il-preferenzi, l-interessi u l-ostakli għat-tgħallim tagħhom. Il-pubblikazzjoni tal-Agency *Edukazzjoni Speċjali madwar l-Ewropa* (2003) u *Diversità Multikulturali u Edukazzjoni għal Ftigijiet Speċjali* (2009) tagħfas iktar fuq l-importanza ta' dawn it-tipi ta' approċji individwalizzati u r-rapport ta'

ICTs fl-Edukazzjoni għal Persuni b'Diżabilitajiet (2011) (pubblikazzjoni mxierka mal-UNESCO IITE) tagħfas fuq kif l-informazzjoni u t-teknoloġija tal-komunikazzjoni jistgħu jkunu għodda b'saħħitha biex issostni l-approċji tat-tgħallim individwalizzati.

Sieħeb ewlieni fl-iżvilupp ta' prattika inklużiva jista' jinkludi ambjenti speċjali. Hekk kif jiżviluppaw ir-rwol tagħhom bħala riżorsi, dawn l-ambjenti jistgħu jiffaċilitaw il-bdil ta' expertise professjonali, permezz ta' n-networkjar u djalogu u zieda fil-kapaċità tal-iskejjel kollha biex iwiegħbu għal għat-tgħallim diversu. Il-pubblikazzjoni *Edukazzjoni għal Għat-tgħallim Speċjali fl-Ewropa – Pubblikazzjoni Tematika* (2003) tissuggerixxi li din il-prattika tista' ttejjeb is-sostenn pprovdut għat-tgħallim kollha.

It-tgħallim u l-familji li jiġneju sostenn addizzjonali għandhom ikunu kapaċi jaċċessaw pjanijiet koerenti biex jassiguraw servizzi approprijati, affordabbli u konsistenti b'interazzjoni mal-għat-tgħallim tagħhom u jiksbu riżultati pożittivi fit-tul. Kif mistqarr fid-dokument *Intervent fit-Tfulija Bikrija: Progress u Żviluppi 2005–2010* (2010) l-iskejjel u s-servizzi tas-sostenn mid-dixxiplini kollha għandhom jaħdmu f'kooperazzjoni mill-qrib biex jinfexxu mal-għat-tgħallim tagħhom u l-familji tagħhom f'kull komunità lokali. Investiment fil-provizjoni fis-snin bikrin u fis-sostenn bikri għat-tgħallim kollha għandha tiġi indirizzata f'termini ta' żmien fit-tul. B'dan il-mod ikunu jistgħu jtnaqqsu s-servizzi meħtieġa minn tgħallim vulnerabbli fil-familja aktar tard. Ir-rapport, *L-ICTs fl-Edukazzjoni għal persuni b'diżabilitajiet* 2011, jagħfas fuq l-importanza tal-involvement tal-familji fl-iżvilupp ta' għodod u approċji għat-tgħallim li jistgħu jintużaw fit-tgħallim u s-sitwazzjonijiet fid-dar bħala approċju kontinwu u koordinat.

Il-paper *Inwettqu Assessjar Inkluziv* (2009) tiddekrivi l-mixja minn xogħol multidixxiplinarju għal interdixxiplinarju li tintegra l-għerf-għarfien u l-perspettivi ta' oqsma differenti ta' expertise professjonali biex jgħid kunsidrati 'problemi' fis-sħuħija tagħhom u jipprovdu opzjonijiet ta' sostenn aktar flessibbli. Dan l-approċju ta' kooperazzjoni jinħtieġ kollaborazzjoni bejn is-setturi tal-policy (eż. is-servizzi soċjali u tas-saħħa) fil-livelli kollha.

Filwaqt li jinġarraf ir-rwol kritiku tal-għallim u l-leaders tal-iskola diskussi aktar 'il fuq, il-prinċipji ewlenin ipprezentati f'dan id-dokument jibdeu mill-perspettiva tat-tgħallim, it-tpoġġija tat-tfal u n-nies ta' età żagħżuġha fil-qalb tal-ippjanar għall-preżenza tagħhom

(aċċess u attendenza), parteċipazzjoni (fl-esperjenzi ta' tgħallim ta' kwalità) u ksib (ta' riżultati permezz ta' tisħib fil-proċessi tat-tgħallim). Dan il-mudell, li nsibu fil-*Linji-gwida għal Inkluzjoni tal-UNESCO* (2005) jgħbru flimkien elementi ta' xogħol tal-Agency u jaqfuf fuq il-ħtieġa li l-preżenza – fi kwalunkwe ambjent edukattiv – waħdu, mhuwiex biżżejjed. Kif saħqu delegati żgħażaġħ fis-seduta tal-Parlament Ewropew li saret fi Brussell f'Novembru 2011, it-tgħalliema jinħtieġ li jkunu attivament involuti fl-assessjar tagħhom infushom u t-tgħallim u d-deċiżjonijiet kollha dwar il-futur tagħhom.

3. PRINĊIPJI EWLENIN FIL-PROMOZZJONI TA' PRATTIKA INKLUŻIVA

Filwaqt li l-foku tal-biċċa l-kbira tax-xogħol tal-Agency huwa fuq is-settur tal-edukazzjoni obligatorja, dawn il-prinċipji se japplikaw għas-setturi kollha u l-fażijiet tat-tgħallim tul il-ħajja u għall-edukazzjoni formali u mhux-formali. Il-prinċipji ffukati fuq it-tgħalliemi japplikaw ugwalmart għal tgħalliema li jkollhom jew ma jkollhomx diżabilitajiet, tax l -inklużjoni hija kkonkernata bil -kwalità ta' edukazzjoni għat-tgħalliema kollha.

3.1 Inwieġbu għall-vučijiet tat-tgħalliema

Il-vučijiet tat-tgħalliema u dawk tal-familja u s-sostenituri għandhom jingħataw widen għal dak li jgħidu, b'mod partikolari meta d-deċiżjonijiet li jittieħdu jaffettwaw il-ħajja tagħhom.

It-tgħalliema għandhom jiġu pprovduti bl-informazzjoni relevanti f'formats approprijati biex jingħom jieħdu sehem sħiħ fid -diskussjonijiet u d-deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-edukazzjoni u l-ippjanar għall-futur.

It-tgħalliema għandu jkollhom vuċi fid-deċiżjonijiet li jaffettwawhom:

- fl-assessjar – jagħzlu modi differenti kif juru dak li jafu, jifhmu u jistgħu jagħmlu, ikunu involuti fid-diskussjonijiet dwar informazzjoni ta' assessjar u kif dan jista' jgħin tgħallim fil-futur;
- fil-proċess tat-tgħallim – ikollhom modi differenti fl-aċċessjar ta' informazzjoni, jagħmluh li jagħmel sens u jesprimu lilhom infushom;
- fl-ippjanar tat-tgħalliema tagħhom, jagħtu każ ta' fatturi personali;
- fil-proviżjoni tas-sostenn jeqilbu l -ostakli għat -tgħallim li ma jistigmatizzahomx jew jisseparahom mill-koetanti tagħhom;
- fil-kurrikulu – ikollhom il-kelma tagħhom f'riżultati fil-mira relevanti, bis-sens, u personalizzati; u
- fl-evalwazzjoni tar-riżultati fil-mira tat-tgħallim jassiguraw ksib edukattiv u stat ta' qagħda tajba.

3.2 Parteċipazzjoni attiva tat-tgħalliema

It-tgħalliema kollha huma intitolati li jkunu parteċipanti attivi fil-ħajja tal-iskola u l-komunità.

It-tgħalliema kollha għandu jhossu parti mill-klassi/skola, ikunu vvalorizzati għall-kontribuzzjoni individwali li jagħtu fil-ħajja tal-komunità. It-tgħalliema għandhom jiġu kkonsultati dwar kull sostenn addizzjonali meħtieġ biex jgħinhom jipparteċipaw fil-medda sħiħa ta' attivitajiet jew esperjenzi offruti.

L-għalliema għandu:

- ikollhom sens ta' appartenenza u jhossu siguri fl-ambjent tal-iskola;
- ikollhom opportunitajiet ta' kollaborazzjoni u tgħallim kooperattiv, bi gruppi ta' koetanji flessibbli biex jiżviluppaw iliet soċjali u ta' komunikazzjoni;
- ikollhom il-kisbiet tagħhom magħrufa u ċelebrati;
- jieħdu sehem sħiħ/parzjali f'attivitajiet extra-kurrikulari u barra mill-iskola;
- jieħdu r-responsabilità għat-tgħallim tagħhom u rwol attiv fil-proċess tat-tgħallim, isostnu aspettazzjonijiet għolja u jzidu l-indipendenza fit-tgħallim; u jagħrfu r-responsabilitajiet lejn l-oħrajn fil-klassi u l-komunità.

3.3 Attitudnijiet pożittivi tal-għalliema

L-għalliema kollha għandu jkollhom attitudnijiet pożittivi lejn it-tgħalliema kollha u r-rieda li jaħdmu kollaborattivament mal-kollegi tagħhom.

L-għalliema kollha għandhom jaraw id -diversità bala saħħa u stimulu għat-tgħallim tagħhom. Fl-edukazzjoni inizjali u kontinwa tagħhom, l-għalliema jinħtieġu esperjenzi li jiżviluppaw attitudnijiet pożittivi u valuri u jinkludhom biex ifittxu, jirriflettu u jsi bu soluzzjonijiet innovattivi għal sfidi godda pprezentati b'differenzi fit-tgħalliema. B'mod partikolari, l-għalliema għandhom jilqgħu b'idejhom miftuħa sostenn minn kollegi minn oqsma differenti ta' expertise, u jaħdmu kooperattivament billi jimxu minn approċju individwali għal approċju kollettiv fix-xogħol tagħhom.

L-għalliema għandhom:

- jieħdu responsabilità għat-tgħalliema kollha u juru fehim tal-ħtiġijiet fundamentali li huma kollha għandhom komuni bejniethom eż. li jhossuhom siguri, li jappartjenu, li jieħdu gost bil-ħin tagħhom fl-iskola u li jilħqu riżultati li jkollhom sens;
- jivvalorizzaw u juru impenn li jkollha medda wiesgħa ta' riżultati (outcomes) – (inklużi saħħa emozzjonali u stat ta' qagħda tajba, ħiliet soċjali) u jsostnu aspetazzjonijiet għolja għat-tgħalliema kollha;
- jagħrfu meta t-tgħalliema jkunu jinħtieġu sostenn u jirrangaw dan b'mod sensittiv bejniethom mat-tgħalliemi, mingħajr l-użu ta' lejbils potenzjalment restrittivi;
- ikollhom għerf-għarfien ta' medda ta' riżorsi (inklużi ICT) u l-ħiliet biex jgħinuhom li jigu użati b'modi effettivi fil-klassi;
- ikollhom attitudni pożittiva għall-innovazzjoni u jkunu mħejjija biex ikomplu l-iżvilupp personali u professjonali tagħhom;
- jikkollaboraw ma' u jsostnu kollegi biex jirriflettu fuq prattika u jibnu għerf-għarfien u ħiliet ta' tim biex jgħinu lit-tgħalliema – (pereżempju fl-iżvilupp tas-sostenn individwali, l-istrategiji tal-klassi u l-ippjanar tat-tranzizzjoni); u
- jikkomunikaw b'mod effettiv mat-tgħalliema, il-ġenituri u l-kollegi mill-aġenziji kollha u jsostnu prattika kollaborattiva biex it-tgħalliema kollha jibbenefikaw.

3.4 Ħiliet effettivi tal-għalliema

L-għalliema kollha jridu jiżviluppaw ħiliet biex ilaħħqu mal-ħtiġijiet diversi tat-tgħalliema kollha.

Fl-edukazzjoni inizjali u kontinwa tagħhom, l-għalliema għandhom ikunu mġammra b'ħiliet, għerf-għarfien, u fehim li jagħtuhom kunfidenza biex jittrattaw b'mod effettiv ma' medda ta' ħtiġijiet tat-tgħalliema. L-għalliema għandhom jiżviluppaw medda ta' approċċi ta' assessjar u pedagogija biex jgħinuhom jużaw dawn b'modi flessibbli biex inaqqsu l-ostakli għat-tgħallim u jgħinu fil-partecipazzjoni u l-ksib. Għandhom jiżviluppaw razzjonal ċar għall-approċċi użati, jagħrfu u jirriflettu fuq fatturi li jistgħu jimpattaw fuq it-tgħallim u l-ostakli li jista' jkun hemm.

L-għalliema għandhom:

- jassessjaw it-tgħalliema billi jużaw medda ta' approċċi li jgħinu hom juru dak li jafu, jifhmu u huma kapaċi jagħmlu b'modi varjati;
- jużaw il-feedback biex jidentifikaw u jifhmu ostakli għat -tgħallim (fiżiċi, attitudnali, organizzazzjonali) u jippjanaw mat-tgħalliema biex jassiguraw li t-tgħallim fil-futur ikun aċċessibbli, koerenti u relatat mal-ħajja tagħhom;
- jipprovdu medda ta' opportunitajiet ta' tgħallim b'għażla għat-tgħalliema kollha, f'linja ma fehma dwar intelligenza ta' waħda multi-dimensjonali;
- jużaw medda ta' approċċi ta' tagħlim, jużaw gruppi flessibbli u jieħdu akkont tal-preferenzi tat-tgħalliema;
- jippjanaw kurrikulu relevanti li jipprovdi opportunitajiet koerenti għall-iżvilupp ta' kompetenzi ewlenin, kompetenzi krosskurrikulari u 'ingagġ' li jagħmel sens għat-tgħalliema kollha; u
- jaħdmu mal-kollegi biex jiżviluppaw pjanijiet individwali li jassiguraw it-tħaddim ta' kull sostenn neċessarju, għajnuniet u adattazzjonijiet biex ilaħħqu mal-ħtiġijiet tat-tgħalliema.

3.5 Leadership viżjonarju ta' skejjel

Il-leaders tal-iskejjel għandhom jivvalorizzaw id-diversità fost l-istaff kif ukoll it-tgħalliema, jinkoraġġixxu l-kollegġjalità u jsostnu l-innovazzjoni.

Prattika inklużiva effettiva tinħtieġ tmexxija viżjonarja fil-livelli kollha li turi valuri inklużivi u tiżviluppa ethos pożittiv u ambjent għat-tgħallim li jiffirma l-bażi ta' edukazzjoni ta' kwalità. Fl-iskola kollha, il-valuri inklużivi għandhom ikunu evidenti fil-policies kollha u l-pjanijiet ta' żvilupp u murija permezz ta' relazzjonijiet ta' xogħol u Prattika li huma mutwament ta' sostenn bejn il-leaders tal-iskola, l-istaff u t-tgħalliema.

Il-leaders tal-iskola għandhom:

- jistabilixxu ethos pożittiv u kultura tat-tgħallim billi jagħmlu l-viżjoni u l-valuri inklużivi tagħhom kif ukoll il-fehmiet tagħhom espliciti fl-aspetti kollha tal-ħajja tal-iskola;

- jassiguraw li stat ta' qagħda tajba u inkluzjoni huma ċentrali għall-policies kollha u evidenti fil-prattika kollha;
- jorganizzaw skejjel b'modi li jevitaw l-illejbiljar jew l-ikkategorizzar tat-tgħalliema, eż.: iggruppjar imħallat u flessibbli ta' attivitajiet differenti;
- attivament jaħdmu biex jippromwovu strategiji għad-differenza li jinkludu lit-tgħalliema billi jestendu dak li jkollhom tagħad - dispożizzjoni tagħhom fl-ambjent tat-tgħallim ta' kuljum tagħhom;
- jinkoraġġixu u jagħtu s-saħħa lill-istaff biex jiżviluppaw il-kapaċità tagħhom u l-kompetenza biex ilaħqu mad -diversità tal-ħtiġijiet permezz ta' approċji differenti u jikkontribwixxu l-expertise tagħhom għall-komunità tat-tgħallim tal-iskola kollha;
- isostnu l-istaff biex jirrifletti fuq il-prattika tagħhom u jsiru tgħalliema awtonomi għal tul-il-ħajja;
- jimmaniġġjaw ir-riżorsi effettivament u jassiguraw li dawn jirriflettu u jirrispettaw id-diversità tat-tgħalliema fl-iskola;
- jużaw sorsi ta' ffinanzjar b'mod kreattiv biex jassiguraw aċċess fiżiku għall -bini u sostenn appropju (inkluzi aids/ICT) għall - tgħalliema kollha;
- jiżviluppaw monitoraġġ effettiv, evalwazzjoni -nifsija u evalwazzjoni ċċentrata fuq it -tgħalliemi li tagħti kas il-ksib tat-tgħalliema kollha u ta' riżultati fil-mira usa', kif ukoll akkademiċi;
- jużaw ir-riżultati għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni biex jgħinjom fl-ippjanar u t-titjib strateġiku biex jiżviluppaw il-kapaċità tal-iskola biex isostnu l-aħjar progress possibbli għat-tgħalliema kollha;
- jipprovdu sostenn pastorali effettiv għall-istaff kollu u jaħdmu biex itaffu pressjonijiet esterni billi jiżviluppaw razzjonali għal approċji li jsiru mill-iskola;
- jimmaniġġjaw staff speċjalista u networks interni u esterni biex jieħdu responsabilità flimkien u jaħdmu f'seħib biex jiffaċilitaw aċċess għall-kurrikulu u attivitajiet extra-kurrikulari għat-tgħalliema kollha; u
- jikkomunikaw b'mod effettiv mal-komunità lokali, servizzi ta' sostenn interdixiplinarju u ambjenti speċjalisti biex jassiguraw

approċju ħolistiku u kkordinat għat-tgħalliema u l-familji tagħhom li jagħrfu l-importanza li jlaħħqu ma' ħtiġijiet usa' li jtejbu t-tagħlim.

3.6 Servizzi interdixxiplinarji koerenti

Kull skola għandu jkollha aċċess biex issostni servizzi ta' komunità interdixxiplinarja.

It-tfal u n-nies ta' età żagħżuġha ma jkollhomx suċċess fit-tgħallim tagħhom jekk is-saħħa bażika, il-ħtiġijiet soċjali u emozzjonali tagħhom ma jintlaħqux. Dan għandu mnejn ikun jinħtieġ sostenn għall-familji u l-komunitajiet u jkunu jinħtieġu servizzi bħalma huma s-saħħa u s-servizzi soċjali li jikkollaboraw flimkien u jassiguraw approċju sħieħi.

Servizzi interdixxiplinarji għandhom:

- juru relazzjonijiet ta' xogħol tajjeb u komunikazzjoni effettiva bejn u ma' setturi/servizzi differenti u skejjel fil-komunità. Għandhom ikunu ta' għajnuna biex l-informazzjoni tkun maqsuma tajjeb filwaqt li ji pprovdut sostenn appropriju u fil-ħin. Dan għandu jindirizza l-ħtiġijiet addizzjonali (bħalma huma t-terapiji u l-ħtiġijiet mediċi, is-sostenn għas-saħħa mentali eċċ.);
- għandhom jaħdmu mill-qrib ma' ġenituri u tgħalliema biex isaħħu konnessjonijiet bejn il-familji, skejjel u t-timijiet interdixxiplinarji; u
- jaħdmu ma' skejjel biex jinvolvu l-istakeholders kollha, inklużi l-ambjenti/skejjel spjegali fin-networks tas-sostenn tagħhom u jagħrfu modi innovattivi kif jaqsmu l-expertise.

4. KUMMENTI TAL-GĦELUQ

Filwaqt li jibni fuq ix-xogħol tal-Agency u b'mod partikolari fuq il-prinċipji ewlenin li nsibu fir-rakkomandazzjonijiet tal-2009 dan id-dokument jissettja xi konsiderazzjonijiet ewlenin biex jipromwovi prattika inklużiva.

Filwaqt li jagħraf l-importanza tar-rwol tal-għalliem, il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (2006) tistqarr: 'Il-fatturi l-aktar importanti għal effiċjenza u ekwità huma l-kwalità, l-esperjenza u l-motivazzjoni tal-għalliema u t-tipi ta' pedagoġija użati. Filwaqt li jikkollaboraw mal-ġenituri u s-servizzi tal-welfare tal-istudenti, l-għalliema jista' jkollhom rwol ewlieni fl-assigurar ta' parteċipazzjoni ta' min hu l-aktar żvantaġġjat' (p. 6).

Kif d-Direttur tal-Agency Cor Meijer, waqt li kien qiegħed jitellem fit-tnedija tar-*Rapport Dinji fuq id-Diżabbiltà* (Ġunju 2011) qal: 'Nistgħu niddiskutu l-inklużjoni fuq diversi livelli, il-livell kunċettwali, il-livell ta' policy, il-livell normattiv jew ta' riċerka, imma fl-aħħar mill-aħħar huwa l-għalliem fil-klassi li jrid iħallaq mal-varjetà tal-istudenti fil-klassi. Huwa l-għalliem li jimplimenta l-prinċipji ta' edukazzjoni inklużiva.'

Il-prinċipji ewlenin li nsibu hawnhekk, darba waħda mmexxija b'dawk il-prinċipji indirizzati lejn il-policy makers fl-2009, għandhom isostnu għalliema u prattikanti oħra biex jiżviluppaw prattika inklużiva, u effettivament ilaħħqu ma' iħtiġijiet diversi fil-klassijiet mainstream.

5. AKTAR TAGĦRIF

It-tagħrif kollu rreferut f'dan id-dokument jista' jinsab fit-taqsimha tal-Prinċipji Ewlenin – Prattika tal-websajt f': <http://www.european-agency.org/agency-projects/key-principles>

Dawn jinkludu:

- 'Matriċi' ta' evidenza mill-istudji tal-Agency li jsostnu kull wiċċ mill-prinċipji ewlenin murija f'sezzjoni 3;
- Konnessjonijiet mal-pubblikazzjonijiet tal-Agency u materjal li saret referenza għalih f'dan id-dokument.

5.1 Sorsi tal-Agency

- *Edukazzjoni Speċjali fl-Ewropa kollha* (2003)
- *Edukazzjoni għal Htiġijiet Speċjali fl -Ewropa – Publikazzjoni Tematika* (Volum 1, 2003 u Volum 2, 2006)
- *Edukazzjoni Inkluziva u Prattika fil-Klassi fl-Edukazzjoni Sekondarja* (2005)
- *Opinjoniżet Żaġżuġha fuq Edukazzjoni ta ' Htiġijiet Speċjali* (2005)
- *Intervent Bikri fit-Tfulija* (2005)
- *Pjanijiet Individwali ta' Tranzizzjoni* (2006)
- *Assessjar f'Ambjenti Inkluzivi* (2007 u 2009)
- *Vuċijiet Żgħazagħ: Inlaħħqu mad-Diversità fl-Edukazzjoni* (2008)
- *Il-fehmiet ta' persuni żgħazagħ fuq l-edukazzjoni inkluziva: Id-Dikjarazzjoni ta' Liżbona* (2007)
- *It-Twettiq ta' Assessjar Inkluziv* (2009); *L-Assessjar għat-Tgħallim u l-Istudjenti bi-Htiġijiet Edukattivi Speċjali* (2009); *Inpoġġu l-assessjar inkluziv fil-prattika* (2009); *Ir-Rakkomandazzjonijiet ta' Ċipru fuq l-Assessjar Inkluziv* (2009)
- *L-Iżvilupp ta' sett ta' indikaturi – għal edukazzjoni inkluziva fl-Ewropa* (2009)
- *Diversità Multikulturali u Edukazzjoni għal Htiġijiet Speċjali* (2009)
- *Intervent fit-Tfulija Bikrija – Progress u Żviluppi 2005–2010* (2010)

-
- *Edukazzjoni Inkluziva fl-Azzjoni – Qafas ta’ Proġett u Razzjonal* (2010)
 - *L-Edukazzjoni tal-Għalliema għall-Inkluzjoni – Studju tal-Letteratura* (2010)
 - *ICTs fl-Edukazzjoni għal Nies b’Diżabilitajiet* (2011)
 - *L-Edukazzjoni tal-għalliema għal skop ta’ Inkluzjoni fl-Ewropa* (2011)
 - *Parteċipazzjoni fl-Edukazzjoni Inkluziva – Qafas għal Indikaturi ta’ Żvilupp* (2011).

5.2 Sorsi oħra

Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (2006) *Komunikazzjoni mill-Kummissjoni għall -Kunsill u l-Parlament Ewropew. Edifjenza u ekwità fl-edukazzjoni Ewropea u s-sistemi ta’ taħriġ*. Brussell, 8.9.2006 COM(2006) 481 final http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comm481_en.pdf

Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (2010) *Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Regjunijiet. L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità 2010–2020: Impenn imgedded għal Ewropa Ħielsa Mill-Frontieri*. Brussell, 15.11.2010 COM (2010) 636 final <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:EN:PDF>

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (2009) *Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta’ Mejju 2009 fuq Qafas Strateġiku għall -Koooperazzjoni Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ* (‘ET 2020’) (2009/C 119/02) <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:010:EN:PDF>

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (2010) *Konklużjonijiet tal-Kunsill fuq id-dimensjoni soċjali tal -edukazzjoni u t-taħriġ*. 3013th Edukazzjoni, Żgħażaġħ u laqgħa tal-Kunsill tal-Kultura 11/05/2010 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/114374.pdf

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (2011) *Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill fuq ir-rwol tal-edukazzjoni u t-taħriġ fit-twettiq ta’ ‘L-Istrateġija Ewropa 2020’* (2011/C 70/01) <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:070:0001:0003:EN:PDF>

Nazzjonijiet Uniti (2006) *Konvenzjoni fuq id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità*, New York: In-Nazzjonijiet Uniti

L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (2011) *Rapport Dinji fuq id-Diżabilità*. Ġinevra, L-Isvizzera, WHO

L-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u Żvilupp Ekonomiku (2007) *L-ebda fallimenti aktar: liexar passi lejn ek wità fl-edukazzjoni*, OECD, Pariġi

UNESCO (2005) *Linji-Gwida għal Inkluzjoni: Nassiguraw Access għal Edukazzjoni għal Kulħadd*. UNESCO, Pariġi

UNESCO (2009) *Linji-Gwida għal Policy ta' Inkluzjoni fl-Edukazzjoni*. UNESCO, Pariġi http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgibin/ulis.pl?catno=177849&set=4A9F89E7_2_250&gp=1&ll=1

MT

L-ewwel rapport fis-serje tal-Prinċipji Ewlenin kien mibni fuq ix-xogħol tal-Agency ippubblikat sal-2003. Aktar rieżaminazzjoni fuq il-ħidma tal-Agency kienet ippubblikata fl-2009 fid-dokument *Prinċipji Ewlenin għall-Promozzjoni tal-Kwalità fl-Edukazzjoni Inkluziva – Rakkomandazzjonijiet għall-Policy Makers*.

Iż-żewġ pubblikazzjonijiet jipprovdu sintenzi ta' dak li nstab mix-xogħol tematiku tal-Agency biex isostni l-iżvilupp ta' policy għal edukazzjoni inkluziva.

It-tielet dokument fis-serje tal-Prinċipji Ewlenin għal darb'oħra jibni fuq ix-xogħol tematiku tal-Agency li sar sal-2003, imma jiffoka fuq il-Prinċipji Ewlenin għall-Prattika li jsostnu l-kwalità ta' edukazzjoni inkluziva. Dan tnejja mill-policy makers, u l-prattikanti, għall-policy makers u professjonisti li jipprovdu leadership fl-edukazzjoni. L-għan tad-dokument huwa li jipprovdihom b'sommarju tal-prinċipji tal-prattiċi ewlenin li jidhru li huma kruċjali biex jiġi pprovdut sostenn ta' kwalità għat-tgħalliema bi ħtiġijiet diversi f'ambjenti mainstream.

Huwa ttamat li dawn ir-rakkomandazzjonijiet dwar prinċipji ewlenin jipprovdu aktar sostenn fil-mixja lejn sistemi ta' edukazzjoni inkluziva fl-Ewropa.

